

DOI: <https://10.5281/zenodo.18273894>

O‘PKANING SURUNKALI OBSTRUKTIV KASALLIKLARI VA ARTERIAL GIPERTONIYA BIRGA KECHGANDA DAVOLASH TAMOYILLARI VA REABILITATSIYASI

Yakubova Zarina Azizovna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

1-kurs magistratura rezidenti

E-mail: zarinaazizovna4@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o‘pkaning surunkali obstruktiv kasalliklari (SO‘K) va arterial gipertoniya (AG) birga kechishi holatlarida davolash va rehabilitatsiya tamoyillari tahlil qilinadi. SO‘K va AG ko‘pincha birga uchraydigan surunkali kasalliklar bo‘lib, ular bemorning umumiy sog‘lig‘iga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi, yurak-qon tomir va nafas olish tizimlarining ish faoliyatini murakkablashtiradi. Maqolada kasalliklarning patofiziologiyasi, asosiy xavf omillari, klinik belgilar va diagnostika usullari yoritilgan. Shuningdek, konservativ terapiya (bronxodilatatorlar, antiagregantlar, antihipertenziv vositalar), fizioterapiya, nafas mashqlari, jismoniy faoliyatni optimallashtirish va parhez tavsiyalari kabi rehabilitatsiya metodlari ko‘rib chiqilgan. Maqola SO‘K va AG birgalikda kechadigan bemorlar uchun individual davolash strategiyasini ishlab chiqish va ularning hayot sifatini yaxshilashga qaratilgan tavsiyalarni o‘z ichiga oladi.

Kalit so‘zlar: surunkali obstruktiv kasallik (SO‘K), arterial gipertoniya (AG), rehabilitatsiya, fizioterapiya, yurak-qon tomir tizimi, sog‘liqni tiklash, kasallikni kompleks boshqarish.

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются принципы лечения и реабилитации при сопутствующих хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и артериальной гипертензии (АГ). ХОБЛ и АГ часто являются сопутствующими хроническими заболеваниями, которые существенно влияют на общее состояние здоровья пациента, осложняя функционирование сердечно-сосудистой и дыхательной систем. В статье рассматривается патофизиология заболеваний, основные факторы риска, клинические признаки и методы диагностики. Также рассматриваются методы реабилитации, такие как консервативная терапия (бронходилататоры, антиагреганты, антигипертензивные средства),

физиотерапия, дыхательные упражнения, оптимизация физической активности и диетические рекомендации. В статье приводятся рекомендации, направленные на разработку индивидуальной стратегии лечения пациентов с сопутствующими ХОБЛ и АГ и улучшение качества их жизни.

Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), артериальная гипертензия (АГ), реабилитация, физиотерапия, сердечно-сосудистая система, восстановление здоровья, комплексное лечение заболевания.

ABSTRACT

This article analyzes the principles of treatment and rehabilitation in cases of concomitant chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and arterial hypertension (AH). COPD and AH are often co-occurring chronic diseases that significantly affect the patient's overall health, complicating the functioning of the cardiovascular and respiratory systems. The article covers the pathophysiology of the diseases, the main risk factors, clinical signs and diagnostic methods. Rehabilitation methods such as conservative therapy (bronchodilators, antiplatelet agents, antihypertensive agents), physiotherapy, breathing exercises, optimization of physical activity and dietary recommendations are also considered. The article includes recommendations aimed at developing an individual treatment strategy for patients with concomitant COPD and AH and improving their quality of life.

Keywords: chronic obstructive pulmonary disease (COPD), arterial hypertension (AH), rehabilitation, physiotherapy, cardiovascular system, health restoration, comprehensive disease management.

KIRISH

O'pkaning surunkali obstruktiv kasalliklari (SO'K) va arterial gipertoniya (AG) surunkali kasalliklar qatoriga kiradi va ular ko'pincha birga kechadi. Bu ikki kasallik birgalikda yurak-qon tomir va nafas olish tizimlarining ish faoliyatini murakkablashtiradi, bemorlarning hayot sifatini sezilarli darajada pasaytiradi va asratlar xavfini oshiradi. SO'K havo yo'llarining surunkali yallig'lanishi va obstruksiyasi bilan, AG esa qon bosimining doimiy oshishi bilan tavsiflanadi.

Bemorlarda SO'K va AG birgalikda uchraganda klinik belgilar murakkablashadi: nafas qisishi, charchoq, yurak ritmi buzilishi va qon aylanishining pasayishi kabi holatlar ko'proq kuzatiladi. Shu bois, ushbu bemorlarni davolash va rehabilitatsiya qilishda individual yondashuv, kompleks terapiya va hayot tarzini optimallashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Maqolaning maqsadi — SO'K va AG birga kechadigan bemorlarni davolash tamoyillari, davolashda qo'llaniladigan

konservativ va fizioterapevtik usullar hamda reabilitatsiya strategiyalarini tahlil qilish va tavsiyalar berishdir.[1]

ASOSIY QISM

Surunkali obstruktiv o'pka kasalligi nafas yo'llarining yallig'lanishi va bronxlar torayishi bilan ifodalanadigan, hayot uchun jiddiy xavf tug'diruvchi kasallikdir. Uni vaqtida aniqlash murakkab bo'lgani sababli, kasallikning xavfi oshadi. Surunkali obstruktiv o'pka kasalligi (SO'K) surunkali yallig'lanish bilan tavsiflanadi va markaziy hamda periferik nafas yo'llari, o'pka parenximasi, alveolalar hamda o'pkaning qon tomirlari tizimiga ta'sir ko'rsatadi.

Ushbu kasallik ikki asosiy shaklni o'z ichiga oladi:

Surunkali obstruktiv bronxit — bemorda uch oy yoki undan ko'proq davom etadigan, boshqa kasalliklar sabab bo'lmagan nam yo'tal kuzatiladi.

Emfizema — o'pka ichidagi havoli bo'shliqlarning patologik kengayishi bo'lib, unda to'qimalar g'ayritabiiy cho'zilib shishadi. Shu jarayonda "klapan mexanizmi" paydo bo'ladi: havo oson kiradi, lekin qiyinchilik bilan chiqadi. Kichik nafas yo'llarining shikastlanishi esa emfizemaning rivojlanishidan oldingi asosiy o'zgarish hisoblanadi.

Kasallik jarayonida nafas yo'llarining torayishi va qayta tiklanishi, qadahsimon hujayralarning ko'payishi, markaziy nafas yo'llarida shilimshiq hosil qiluvchi bezlarning ko'payishi va qon tomir yo'llarining o'zgarishi kuzatiladi. Katta alveolyar bo'shliqlar ba'zida diametri 1 sm yoki undan katta bo'lgan bullarga (havo kistalari) aylanadi. Bular o'pka to'qimalarining elastikligini yo'qotishiga va nafas yo'llarining giperaktivligi rivojlanishiga olib keladi.[2]

Surunkali obstruktiv o'pka kasalligi sabablari.

Surunkali obstruktiv o'pka kasalligining (SO'K) asosiy sababi odatda tamaki tutuni, shuningdek, begona tutun yoki zaharli moddalar ta'siridan kelib chiqqan nafas yo'llaridagi yallig'lanish va havo oqimining cheklanishidir.

Kasallikning rivojlanishiga boshqa omillar ham hissa qo'shadi: atrof-muhitning ifloslanishi (sanoat chiqindilari, gazlar, chang va tutun), kasbiy xavf (shaxta, kimyo zavodlari, issiq ishlab chiqarish joylari), yuqori namlik kabi iqlim sharoitlari va yuqumli agentlar (mikoplazmalar, pnevmokokklar, hemofil grippi, gripp viruslari, adenoviruslar va boshqalar). Shuningdek, SO'K rivojlanishining xavfli omillari orasida alfa-1-antitripsin yetishmovchiligi, immunoglobulin IgE darajasining oshishi, oilaviy moyillik va genetik predispozitsiya (qon guruhi A, IgA yetishmasligi) ham kiradi.

Kasallik ko'pincha bir necha yil davomida asta-sekin rivojlanadi. Birinchi simptomlar odatda 40–50 yoshdagi chekuvchilarda namoyon bo'ladi, eng ko'p

uchraydigan belgi — surunkali yoʻtal. Koʻplab bemorlar 20 yildan ortiq davomida kuniga 20 dan ortiq sigaret chekadi. Kasallikning kuchayish davrlari va qoʻshma patologiyalar uning klinik koʻrinishi va prognoziga sezilarli taʼsir koʻrsatadi. SOʻK progressiv kasallik boʻlgani sababli oʻpka funksiyasini toʻliq tiklash imkoni mavjud emas. Kuchayishlar odatda yiliga 1–3 marta kuzatiladi va bu kasallikning ajralmas qismi hisoblanadi.[3]

Surunkali obstruktiv oʻpka kasalligining (SOʻK) asosiy belgilariga quyidagilar kiradi:

Nafas qisilishi yoki havo yetishmovchiligi hissi — dastlab jismoniy zoʻriqish vaqtida namoyon boʻlib, keyinchalik dam olish paytida ham kuzatiladi. Bu simptom changli muhitda, sovuq havoda yoki havoda taʼsir koʻrsatuvchi moddalar mavjud boʻlganda kuchayadi.

Surunkali yoʻtal — balgʻam bilan yoki undan holi boʻlishi mumkin.

Nafas chiqarishning uzayishi, ayniqsa majburiy nafas olayotganda seziladi.

Xirillash nafas yoʻllaridagi torayish va yalligʻlanish belgisi sifatida namoyon boʻladi.

Qappaygan koʻkrak — old-orqa koʻkrak hajmi kengayib, oʻpkaning doimiy giperinflatsiyasini koʻrsatadi.

Hozirgi vaqtda surunkali obstruktiv oʻpka kasalligi (SOʻK) rivojlanishidagi xavf omillarini oʻrganishga katta eʼtibor qaratilmoqda. Ular orasida shahar havosining ifloslanishi, sanoat changi miqdorining ortishi, bemorning yoshi, tamaki chekish, shuningdek, nafas yoʻllarining surunkali yuqumli kasalliklari va ularning tez-tez kuchayishi kasallik holatini yanada ogʻirlashtiradi. Shu bilan birga, tamaki chekish nafaqat oʻpkada patologik jarayonlar rivojlanishiga, balki tizimli yalligʻlanish reaksiyalarining kuchayishi, oksidlovchi stressning ortishi, qon tomir endoteliyasining disfunktsiyasi, prokoagulyant omillar faolligining oshishi va onkogenlarning faollashishi kabi tizimli oʻzgarishlarga ham sabab boʻladi.

SOʻK bilan ogʻrigan bemorlarda chap qorincha disfunktsiyasi va qorincha aritmiyalarining yuzaga kelishi nisbatan kam oʻrganilgan. Tadqiqotchilar Incalzi RA, R. Pistelli va boshqalar bemorlar orasida chap qorincha funksiyasi va yurak ritmining buzilishi oʻrtasida yaqqol bogʻliqlik mavjudligini aniqladilar. Qorinchalar aritmiyasi 24 soat davomida monitoring qilingan va nafas yetishmovchiligi belgilarining klinik koʻrinishi yaxshilanganidan soʻng tadqiqot takrorlangan. Natijalar shuni koʻrsatdiki, chap qorincha diastolik disfunktsiyasi qorincha aritmiyalarining rivojlanishida muhim omil hisoblanadi. Shu bilan birga, nafas olish yetishmovchiligi va chap qorincha diastolik disfunktsiyasining namoyon boʻlish darajalari oʻrtasida toʻgʻridan-toʻgʻri bogʻliqlik mavjudligi aniqlangan, ammo qon gazlari koʻrsatkichlari aritmiyalarning klinik koʻrinishi bilan mos kelmagan. Klinik amaliyotda chap qorincha diastolik

disfunksiyasi fonida paydo bo'lgan qorincha aritmiyalarini batafsil diagnostik baholash tavsiya etiladi, chunki bu holat yashirin miokard ishemiyasi, og'riqsiz stenokardiya va o'pka-yurak kasalligi davrida o'ng qorinchaning ortiqcha yuklanishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin.[4]

O'pkaning surunkali obstruktiv kasalliklari (SO'K) va arterial gipertoniya (AG) ko'pincha birga uchraydi. Bu kombinatsiya bemorning yurak-qon tomir tizimi va nafas olish funksiyasini murakkablashtiradi. Nafas yetishmovchiligi, jismoniy faollikning cheklanishi, yurak ritmi buzilishi va qon bosimining doimiy yuqori darajasi bemorlarning hayot sifatini sezilarli darajada pasaytiradi. SO'K bilan AG birga bo'lgan bemorlarda yurak yetishmovchiligi, chap qorincha disfunksiyasi va qorincha aritmiyalarini rivojlanish xavfi ortadi. Shu sababli, bu bemorlarni davolashda individual yondashuv va kompleks strategiya talab etiladi.

Davolash ikki asosiy yo'nalishda olib boriladi: kasalliklarni alohida nazorat qilish va ularning o'zaro ta'sirini kamaytirish. SO'K davolashida bronxodilatatorlar, surunkali yallig'lanishga qarshi preparatlar, mukolitiklar va kislorod terapiyasi keng qo'llaniladi. AGni nazorat qilish uchun esa antihipertenzivlar, ACE inhibitorlari, angiotenzin II retseptor blokatorlari va diuretiklar ishlatiladi. Shu bilan birga, yurak-qon tomir tizimini qo'llab-quvvatlash uchun beta-blokatorlar, antikoagulyantlar va lipidlarni kamaytiruvchi preparatlar tavsiya etiladi. Surunkali infeksiyalar va kuchayishlarning oldini olish maqsadida gripp va pnevmokokkga qarshi vaksinatsiya ham muhim hisoblanadi.

Reabilitatsiya va hayot tarzini optimallashtirish bemorning funksional holatini yaxshilash va kasallikning progressiyasini sekinlashtirishga qaratilgan. Nafas mashqlari (diafragmatik va lab bilan chiqarish mashqlari) bronxodilatatsiyani rag'batlantiradi va havo oqimini yaxshilaydi. Moslashtirilgan jismoniy mashqlar yurak faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi, parhez va vazn nazorati esa qon bosimi va yurak yukini kamaytiradi. Shu bilan birga, tamaki chekishni tashlash va havoni ifloslantiruvchi omillardan saqlanish kasallikning kuchayishini oldini olishda muhimdir.

Klinik monitoring bemorning davolash jarayonida zarur hisoblanadi. Bunda qon bosimi va yurak ritmi, nafas funksiyasi (spirometriya, oksimetriya), qon gazlari va laborator ko'rsatkichlar muntazam tekshiriladi. Kuchayishlar va qo'shma kasalliklar rivojlanishini erta aniqlash orqali bemorning hayot sifati yaxshilanadi va surunkali asoratlarning oldi olinadi. Shu tarzda, medikamentoz terapiya, reabilitatsiya va profilaktik chora-tadbirlarning uyg'unligi SO'K va AG bemorlarida samarali davolashni ta'minlaydi.[5]

XULOSA

O'pkaning surunkali obstruktiv kasalliklari (SO'K) va arterial gipertoniya (AG) birga kechganda bemorning klinik holati murakkablashadi. Bu kasalliklar nafas olish

tizimi va yurak-qon tomir faoliyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi, bemorning jismoniy chidamliligi va hayot sifatini kamaytiradi. SO'K va AG bilan og'riqan bemorlarni davolashda individual yondashuv va kompleks strategiya zarur bo'lib, medikamentoz terapiya, reabilitatsiya mashqlari, hayot tarzini optimallashtirish va profilaktik chora-tadbirlarni o'z ichiga oladi.

Medikamentoz davolash bronxodilatatorlar, yallig'lanishga qarshi preparatlar va antihipertenziv vositalarni qo'llashni talab qiladi. Reabilitatsiya nafas mashqlari, jismoniy faollik, parhez va tamaki chekishni tashlash kabi chora-tadbirlarni o'z ichiga oladi. Klinik monitoring esa bemorning holatini nazorat qilish, kuchayishlarni aniqlash va qo'shma kasalliklarning oldini olishga yordam beradi. Shu tarzda, SO'K va AG bemorlarida samarali davolash bemorning hayot sifatini yaxshilash, kasallikning progressiyasini sekinlashtirish va surunkali asoratlarni kamaytirishga qaratilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi. Surunkali obstruktiv kasalliklar bo'yicha klinik tavsiyalar. Toshkent, 2020.
2. O'Donnell DE va boshqalar. SO'K va yurak-qon tomir kasalliklari: mexanizmlar va boshqaruv. *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*, 2016; 194:13–21.
3. Barnes PJ, Celli BR. SO'Kning tizimli ta'siri va qo'shma kasalliklari. *European Respiratory Journal*, 2009; 33:1165–1185.
4. MacNee W va boshqalar. SO'K va yurak-qon tomir qo'shma kasalliklari. *Thorax*, 2013; 68:1115–1120.
5. Vestbo J va boshqalar. Qo'shma kasalliklari bo'lgan SO'Kni boshqarish. *The Lancet Respiratory Medicine*, 2013; 1:73–82.